

Tabla. Resultados de la búsqueda.

#	Fuente de datos	Estudios encontrados	Estudios repetidos	Estudios relevantes	Estudios primarios
1	Google Scholar	121	4	43	11
2	IEEE	5	1	2	2
3	Clarivate (Web of Science)	3	1	2	0
4	Science Direct	3	2	0	0
5	ACM Digital Library	40	16	0	0
6	Scopus	1	1	0	0
7	Springer	5	2	2	2
	Total	178	27	48	15